

ТАШКИЛОТДА ИНСОН КАПИТАЛИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШ ТУЗИЛМАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

МАКСУМОВ НАДИРЖАН ЭРГАШЕВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги
вазирлиги ҳузуридаги Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида
назорат қилиш инспекцияси бошлиғининг ўринбосари

Аннотация. Мақолада ташкилот даражасида инсон капиталини самарали бошқариш тузилмасини такомиллаштириш масалалари ўрганилган. Инсон ресурсларини бошқариш бўйича янги замонавий тузилмавий бўлинманинг фаолиятини самарали ишлаши учун таъсир этиши мумкин бўлган омилларни таҳлили амалга оширилган. “Миллий карьера модели” рақобатбардош бошқарувининг ташкилий-иқтисодий механизми асослаб берилган.

Калит сўзлар: инсон капитали, инсон ресурслари, давлат хизматчилари, ташкилий-иқтисодий механизм, компонент, баҳолаш, сунъий интеллект, платформа, мансаб поғоналари, профессионал компетенциялар.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ

МАКСУМОВ НАДИРЖАН ЭРГАШЕВИЧ

Зам.руководителя инспекции по контролю строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан

Аннотация. В статье изучены вопросы совершенствование эффективной структуры управления человеческого капитала в организации. Проведен анализ факторов воздействия деятельности современной структуры управлению человеческими ресурсами. Обосновано конкурентоспособное управление организационно-экономического механизма «Национальная карьерная модель».

Ключевые слова: человеческий капитал, человеческие ресурсы, государственные служащие, организационно-экономический механизм, компонент, оценка, искусственный интеллект, платформа, карьерные ступени, профессиональные компетенции.

IMPROVING THE EFFECTIVE MANAGEMENT STRUCTURE OF HUMAN CAPITAL IN THE ORGANIZATION

MAKSUMOV NADIRZHAN ERGASHEVICH

Deputy Head of the Inspection for Control of Construction and Housing and Communal Services under the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Republic of Uzbekistan

Annotation. The article examines the issues of improving the effective management structure of human capital in an organization. The analysis of the impact factors of the modern human resource management structure is carried out. The competitive management of the organizational and economic mechanism "National career model" is substantiated.

Keywords: human capital, human resources, civil servants, organizational and economic mechanism, component, assessment, artificial intelligence, platform, career stages, professional competencies.

DOI: 10.5281/zenodo.14619461

Жаҳонда глобаллув жараёни чуқурлашиши ва сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланиб бориши шароитида иқтисодиёт тармоқ-лари ва хизмат кўрсатиш соҳаларида рақобат даражаси кескин даражада ортиб бормоқда. Рақобатнинг кескин даражада ортиб бориши иқтисодиёт тармоқлари, айниқса давлат фуқаролик хизмати хизматчилари фаолиятини замонавий талабларга мувофиқ ҳолда ташкил қилиш долзарб муаммо вазифалардан бири ҳисобланади. Бунда, айниқса аҳоли билан бевосита мулоқотга кириб улар билан ишловчи давлат фуқаролик хизматчиларининг малака ва салоҳияти қай даражада эканлиги катта аҳамият касб этган ҳолда бу жараённи бошқариш тизимининг аҳволи муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот жараёнида янги замонавий таркибий бўлинмалар фаолиятини йўлга қўйишнинг иқтисодий мақсадга мувофиқлигини

Ўрганиш учун умумий ходимлар сони 700 нафардан зиёд бўлган 3 та давлат ташкилотининг фаолияти чуқурлаштирилган ҳолда касбий-таҳлилий жиҳатдан ўрганилди. Шунга кўра Инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошқариш бўлинмасини ташкил қилишнинг ижтимоий аҳамияти билан бир қаторда, тузилманинг иқтисодий жиҳатдан ҳам мақсадга мувофиқлиги асосланди.

Мазкур тузилма давлат органида кадрлар сиёсатини амалга оширишга ихтисослаштирилганига кўра унинг асосий вазифалари сифатида, жумладан қуйидагиларни юклатиш мақсадга мувофиқ:

ходимлар учун мансаб поғоналаридан кўтарилишда меҳнат фаолиятини ахлоқ-ирода сифатлари, иқтидори ва кўникмаларини объектив баҳолашга асосланган тенг имкониятлар яратиш;

давлат фуқаролик хизматчиларини қайта тайёрлаш, уларнинг малакаси оширилишини ташкил этиш орқали кадрлар салоҳиятини доимий ривожлан-тиришга кўра давлат органлари олдида турган вазифаларга эришишда ҳар бир ходимнинг шахсий ҳиссасини оширишда кўмаклашиш;

хизматчиларда юксак касбий одоб-ахлоқни шакллантириш бўйича таъсирчан чораларни кўриш;

мунтазам асосда кадрларнинг профессионал даражасини ошириш, бунда уларнинг узлуксиз таълим олишини (соҳага оид ва юқори малакали мутахас-сисларни жалб қилган ҳолда), шу жумладан хорижда ташкил этиш;

давлат органида давлат фуқаролик хизматчилари билан меҳнат муноса-батларини расмийлаштириш, уларнинг шахсий ҳисоби ва давлат фуқаролик хизмати статистикасини юритиш ҳамда давлат органида кадрлар иш юритувини амалга ошириш бўлинмалар фаолиятининг асосий вазифалари бўлиб қолади.

Инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошқариш бўлинмаси персо-нални самарали бошқаришда комплекс талабларга кўра ижтимоий-ҳуқуқий, маънавий-руҳий, психологик ва бошқа омиллар самарадорлиги билан бир қаторда иқтисодий самарага ҳам пропорционал равишда таъсир кўрсатади. Шунга кўра мазкур тузилма,

жумладан иқтисодий жиҳатдан биринчи навбатда қуйидагиларга кўра самарадорлика тўғридан-тўғри таъсир кўсатади:

-касбий малака бўйича ижтимоий лойиҳаларни амалга оширишга ажратиладиган маблағлардан самарали фойдаланишга йўналтириш;

-инсон капитални ривожлантиришга йўналтирилган молиявий ресурс-лар самарадорлигида ижтимоий самарага устуворлик бериш;

-истиқбол мақсадларига кўра маблағларни кадрлар селекциясига йўналтириш.

Юқоридаги ёндашув муайян даражада кадрлар оқувчанлиги ва унга кўра сарф-ҳаражатларни камайтириш, кадрлар бошқарувини такомиллашти-ришни лойиҳалаш, ходимлар меҳнат унумдорлигини ошириш, узоқ муддатли тежамкорлик ва самарадорлик кўрсаткичларининг ижобий ўзгаришига, инвестицияларнинг ўзини оқлаши кабиларга хизмат қилади.

Тадқиқотда бенчмаркингга кўра ўрганилган ташкилотларнинг инсон ресурсларини бошқариш функцияларини кадрлар билан кучли ишловчи бошқа тузилмалар, жумладан “BAT Uzbekistan” акциядорлик жамияти билан қиёсий таҳлил қилинди (“BAT Uzbekistan” АЖ кадрлар борасида катта ютуқларга эга бўлиб, жумладан ушбу корхона Интеграциялашган бошқарув тизими (IMS)ни жорий этган ҳамда “Top Employer” сертификатига эга).

Охири босқичда ўтказилган тадқиқот натижалари асосида янги Инсон ресурсларини бошқариш тузилмасининг тузилиши, роллари ва масъулияти белгилаб олинди. Ишчи кучини стратегик режалаштириш, қобилиятли ходимларни жалб қилиш дастурлари ёки илғор инсон ресурсларини бошқариш таҳлиллари каби функцияларни яхшилаш ёки жорий этиш масалалари кўриб чиқилди.

Инсон ресурсларини бошқариш бўйича янги замонавий тузилмавий бўлинманинг фаолиятини самарали ишлаши учун таъсир этиши мумкин бўлган омилларни ҳар томонлама таҳлил қилиб, ушбу бўлинмани ташкил этиш иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ ва стратегик жиҳатдан фойдали эканлиги тўғрисида хулосага келинди.

Тадқиқот асосида давлат органлари ва ташкилотларидаги инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошқариш бўлинмаларининг вазифа ва функциялари, ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва жавобгарлиги

хамда бундай тузилмаларга қўйиладиган талаблар қандай бўлиши кераклиги тўғрисида таклифлар ишлаб чиқилди. Улар қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин.

1. Инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошқариш тузилмаси давлат ташкилларида кадрлар сиёсатини амалга ошириш мақсадида мажбурий тартибда ташкил этилиши мақсадга мувофиқ. Бундай тузилмалар фаолиятига мамлакатда кадрлар сиёсатини юритишга ваколатли – Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги (кейинги ўринларда – Агентлик) услубий жиҳатдан раҳбарлик қилиши ва мувофиқлаштириши лозим. Бу, ўз навбатида, республикадаги барча давлат ташкилотларида кадрлар сиёсатини республика кадрлар сиёсати билан ҳамоҳанг бўлишига замин яратади.

2. Бундай тузилмаларнинг асосий вазифалари қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин:

кадрларни саралаш ва танлаш, давлат фуқаролик хизматчиларига давлат фуқаролик хизмати лавозимлари малака даражалари бериш, хизмат текширувлари ўтказиш бўйича комиссияларнинг фаолиятини ташкил этиш;

давлат фуқаролик хизматчилари томонидан хизмат мажбуриятлари-нинг бажарилиши ва давлат фуқаролик хизматини ўташ билан боғлиқ чекловларга риоя этилишини назорат қилиш;

замонавий IT технологияларидан фойдаланган ҳолда кадрларни саралаб олиш ва жой-жойига қўйишнинг шаффоф ва адолатли тарзда амалга оширилишини ташкил этиш;

илғор хорижий тажрибага кўрада менежментнинг замонавий тизим-лари асосида кадрлар билан ишлаш механизмини такомиллаштириш;

кадрларни бошқариш соҳасида ходимлар таркибининг сон ва сифат хусусиятлари давлат органлари олдида турган вазифаларга мувофиқ келишига эришиш ва уни сақлаб қолишга йўналтирилган сиёсатни шакллантириш ва амалга ошириш;

давлат ташкилотларининг меҳнат ресурсларига бўлган эҳтиёжларини давлат ташкилотлари олдида турган вазифаларга, уларни ривожлантириш стратегияларига, шунингдек, меҳнат

бозоридаги ўзгариб бораётган ташқи ва ички конъюнктурага мос равишда қаноатлантириш;

давлат ташкилотлари ходимлари учун мансаб поғоналаридан кўтарилишда меҳнат фаолиятини ахлоқ-ирода сифатлари, иқтидори ва кўникмаларини объектив баҳолашга асосланган тенг имкониятлар яратиш;

давлат фуқаролик хизматчиларини қайта тайёрлашни, уларнинг малакаси оширилишини ташкил этиш орқали кадрлар салоҳиятини доимий ривожлантириш асосида давлат ташкилотлари олдида турган вазифаларга эришишда ҳар бир ходимнинг шахсий ҳиссасини оширишда кўмаклашиш;

давлат фуқаролик хизматчиларида юксак касбий одоб-ахлоқни шакллантириш бўйича таъсирчан чораларни кўриш;

мунтазам асосда кадрларнинг профессионал даражасини ошириш, бунда уларнинг узлуксиз таълим олишини (соҳага оид ва юқори малакали мутахассисларни жалб қилган ҳолда), шу жумладан хорижда ташкил этиш;

давлат ташкилотларида давлат фуқаролик хизматчилари билан меҳнат муносабатларини расмийлаштириш, уларнинг шахсий ҳисоби ва давлат фуқаролик хизмати статистикасини юритиш ҳамда давлат органида кадрлар иш юритувини амалга ошириш;

давлат ташкилотининг таркибий тузилма, штатлар, лавозимлар ва ходимлар тўғрисидаги маълумотларни умумий электрон платформа тизимига киритиш ва унга ишлов бериш;

давлат фуқаролик хизматчилари ўртасида соғлом турмуш тарзи кўникмаларини шакллантириш, давлат фуқаролик хизматчиларининг шахсий фазилатларини ҳамда давлат органидаги маънавий-руҳий муҳитни баҳолашга, психоэмоционал вазиятни ташхислашга, юзага келиши мумкин бўлган муаммо ва низоларни аниқлашга, қулай ахлоқий-руҳий муҳитни таъминлашга қаратилган чораларни амалга ошириш.

3. Инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошқариш бўлинмалари қуйидаги ҳуқуқларга эга бўлиши мақсадга мувофиқ:

зарур ҳужжатлар ва маълумотларни давлат ташкилоти, шунингдек, унинг тизимига кирувчи ташкилотларнинг мансабдор шахсларидан олиш;

давлат фуқаролик хизмати ва кадрлар таъминоти масалаларга тегишли йиғилишлар, кенгашлар ва мажлисларда иштирок этиш;

раҳбарият топшириғига кўра ёки тегишли бўлинма раҳбарининг розилиги билан уларнинг ходимларини давлат фуқаролик хизмати тўғрисида ва кадрлар билан таъминлаш масалалари билан боғлиқ норматив-ҳуқуқий ва бошқа ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлашга жалб қилиш;

давлат органи тизимига кирувчи ташкилотларда давлат фуқаролик хизмати тўғрисида ва кадрлар билан таъминлаш масалалари бўйича қонунчилик ҳужжатларига риоя қилиниши ҳолатини ўрганиш;

давлат фуқаролик хизматчилари томонидан меҳнат интизомига риоя қилиниши устидан назорат олиб бориш;

самарали фаолият кўрсатаётган ходимларни рағбатлантириш бўйича раҳбариятга таклифлар киритиш;

давлат ташкилоти ва унинг тизимига кирувчи ташкилотларнинг қонунчилик ҳужжатлари ва меҳнат интизоми бажарилишини таъминламаётган ёки уларни бузаётган раҳбарлари ва ходимларини жавобгарликка тортиш ҳақида раҳбариятга таклифлар киритиш;

давлат ташкилоти ва унинг тизимига кирувчи ташкилотларида давлат фуқаролик хизмати ва кадрлар билан таъминлаш масалалари бўйича ўтказиладиган текширишлар, тафтишлар ва хатловларда иштирок этиш ва бошқа ҳуқуқлар.

4. Инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошқариш бўлинмаси ўзига хос мажбуриятларга ҳам зиммасига олиши мақсадга мувофиқ, жумладан:

юклатилган вазифаларни зарур даражада ва самарали бажариш;
давлат ташкилоти ва унинг тизимига кирувчи ташкилотларида давлат фуқаролик хизмати тўғрисида ва кадрлар билан таъминлаш масалалари билан боғлиқ аниқланган қонунчилик бузилиши ҳолатлари тўғрисида зудлик билан раҳбариятга хабар бериш;

belgilangan tartib va muddatlarда малакасини ошириш ва аттестациядан ўтиш;

меҳнат фаолияти давомида қонунчиликка, шу жумладан давлат фуқаролик хизмати тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларига қатъий риоя этиши.

Инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошқариш бўйича фаолияти “намунали”, “аъло”, “яхши”, “қониқарли” ва “қониқарсиз” сифатида баҳоланиши мақсадга мувофиқ. Баҳолаш кўрсаткичлари эса ваколатли орган томонидан бошқариладиган интеграциялашган ягона электрон ахборот-таҳлил тизимида киритилиши керак.

Давлат ташкилотининг инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошқариш бўлинмаси раҳбари платформа орқали барча кўрсаткичларни доимий янгилаб боради ва уларнинг тўғрилиги бўйича масъул бўлиши зарур. Баҳолаш натижалари платформа орқали ҳисоблаб чиқилиши ҳамда Агентлик ярим йиллик ва йиллик баҳолаш натижалари юзасидан давлат органларини хабардор қилиб бориши лозим.

Бунда Агентлик ташкилотларда тегишли бўлинмаларнинг фаолиятига қараб уларни рағбатлантириш ёки аксинча тегишли чоралар кўриш бўйича таклифлар киритиб бориш имкониятига эга бўлиши керак.

Тузилманинг асосий фаолият йўналишларидан бири давлат хизматчиларининг карьерасини ошириш бўйича сиёсатни юритишдан иборат бўлиши керак. Бунинг учун тегишли таркибий бўлинма Инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошқаришнинг самарали ташкилий-иқтисодий механизмини нафақат ходимларнинг малакасини ошириш, балки давлат хизматлари сифатини ошириш имконини берадиган тарзда қайта қуриши керак. Бу эса, ўз навбатида, фуқароларнинг ҳокимиятга бўлган ишончларини оширишга хизмат қилади.

Фикримизча, бундай механизмнинг асосий компонентларини таълим дастурлари, тренинглари, баҳолаш ва сертификация тизими, карьера пиллапоя ва маршрутлари, мотивация ва мукофотлаш механизмлари, менторлик ва мураббийликни қўллаб-қувватлаш, ахборот технологиялари ва жараёнларни автоматлаштириш

кабилардан иборат бўлиши керак. Буни биз қуйидаги 1 - расмда кўришимиз мумкин.

1. Таълим дастурлари ва тренинглари бу узлуксиз ўрганиш ва ривожланиш муваффақиятли карьера ривожланишининг асосий компонентлари ҳисобланади. Мажбурий таълим дастурлари, семинар тренинглари жорий этилгани давлат хизматчисининг замонавий талабларга жавоб берадиган янги кўникма ва билимларни эгаллашга хизмат қилади.

2. Баҳолаш ва сертификациялаш тизими давлат хизматчилари фаолиятининг мунтазам баҳоланиши асосида уларнинг кучли ва заиф томонлари, шунингдек келгусида ривожланиш имкониятларини аниқлашга ёрдам беради. Шаффоф сертификациялаш тизими ходимларни малакасини оширишга ундайди.

3. Карьера пиллапояси ва йўналишлари аниқ белгиланган карьера йўналишларига эга бўлган давлат хизматчиларига ўз ривожланиш истиқболларини кўриш имконини беради. Бу турли хил иш даражалари, карьера силжишларини ўз ичига олади.

4. Мотивация ва мукофотлаш механизмлари меҳнатдаги ютуқлар учун моддий ва номоддий мукофотлар тизимини ишлаб чиқиш ходимларнинг мотивациясини оширишга ёрдам беради. Бунда бонуслар, қўшимча таътил кунлари, институционал эътибор ва бошқалар киради.

5. Менторлик ва мураббийликни қўллаб-қувватлаш тажрибали ходимлар янги келган ходимларга билим ва тажриба алмашишлари мумкин бўлган мураббийлик дастурларини яратиш уларга давлат секторидаги ишларни тезроқ ва самаралироқ ўрганишига ёрдам беради.

6. Ахборот технологиялари ва жараёнларини автоматлаштириш давлат хизматчиларининг карьерасини бошқаришнинг замонавий ахборот тизимларининг жорий этилишини баҳолаш, ўқитиш ва карьерани режалаштириш жараёнларини автоматлаштириш имконини беради, бу эса уларни янада шаффоф ва қулай қилади.

Давлат хизматчиларининг карьерада юксалишининг ташкилий-иқтисодий механизми мураккаб ва кўп босқичли бўлиши керак. Бу нафақат касбий маҳоратни, балки ходимларнинг шахсий

фазилатларини ҳам ҳисобга олиши керак. Мазкур механизмдан самарали фойдаланиш давлат хизматчиларининг касбий маҳорат даражасини ошириш, кўрсатилаётган хизматлар сифатини ошириш ва фуқароларнинг давлат органларига ишончини мустаҳкамлаш имконини беради.

1-расм. Инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизми компонентлари

“Миллий карьера модели” рақобатбардош бошқарувининг ташкилий-иқтисодий механизми “Миллий карьера модели” электрон платформасини комплекс бошқариш ва рақобатдошлигини амалга оширишга таъсирини кучайтиради. Унинг ташкилий механизмларига қуйидагиларни киритишимиз мумкин:

маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг ташкилий-институционал тузилмасини оптималлаштириш;

давлат хизматида рақобат муҳити омилларини ҳисобга олувчи устувор тамойилларни аниқлаш;

очиқлик, профессионаллик ва ҳисобдорлик тамойилларига асосланган ходимларни бошқариш ва инсон ресурсларини ривожлантиришнинг янги инновацион усулларини жорий этиш;

давлат органлари ва ташкилотларининг меҳнат ресурсларига бўлган эҳтиёжларини давлат органлари ва ташкилотлари олдида турган бошқарув функциялари, ваколатлар ва вазифалар тақсимоти, давлат фуқаролик хизмати соҳасига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва уни изчил такомиллаштириб бориш, давлат органлари ва ташкилотлари ходимлари учун мансаб поғоналаридан кўтарилишда меҳнат фаолиятини ахлоқ-ирода сифатлари, иқтидори ва кўникмаларини объектив баҳолашга асосланган тенг имкониятлар яратиш ҳамда мунтазам асосда кадрларнинг профессионал даражасини ошириш, бунда уларнинг узлуксиз таълим олишини таъминлашни киритишимиз мумкин.

Шунингдек, “Миллий карьера модели”нинг иқтисодий механизмларига давлат бошқарувига инвестицияларни мақсадли йўналтириш, давлат фуқаролик хизматини ривожлантиришга қаратилган дастур ва лойиҳаларни молиялаштириш, инсон ресурслари ва кадрлар салоҳиятини ривожлантиришга оид махсус ўқув дастурларини молиялаштириш, давлат фуқаролик хизмати статистикасини юритиш, давлат фуқаролик хизматчиларининг марказлаштирилган ҳисобини юритиш, ахборот-таҳлилий материалларни тайёрлаш учун давлат фуқаролик хизмати соҳасидаги статистик ҳисобот шакллари ишлаб чиқиш, давлат органлари ва ташкилотларининг меҳнат ресурсларига бўлган сон ва сифат жиҳатидан ҳақиқий талаб-эҳтиёжларини ўрганиш ва прогнозлаштириш, мақсадли кўрсаткичларга эришиш самарадорлиги ва натижадорлиги нуқтаи назаридан давлат органлари ва ташкилотларининг инсон ресурслари ҳамда кадрлар салоҳиятидан фойдаланишини баҳолашни киритиш мақсадга мувофиқ.

Карьера моделининг ташкилий-бошқарув тизими – бу ташкилотда ходимларнинг карьерасини ривожлантиришни бошқариш учун маъсул бўлган тизим. У ходимларнинг касбий профессионал компетенцияларини самарали риволантириш, хизмат пиллапоясида кўтарилиши учун шароит яратиб беришга қаратилган турли замонавий

усул ва воситалани ўз ичига олади. Бу ўринда:

1. Ходимларни мотивациялашни ошириш: карьера модели ходимларга ташкилотдаги ривожланиш истиқболларини кўриш имконини беради, бу уларнинг меҳнатини рағбатлантиради ва мотивациясини оширади. Карьера модели ходимларга фақат мотивация берибгина қолмай, у ташкилот фаолияти самарадорлигини ошишига ҳам хизмат қилади. Шунинг учун ҳам иш берувчи томонидан карьеравий ривожланишга эътибор қаратиш – энг салоҳиятли ходимларни ишга жалб қилишга ҳамда рақобатбардош кадрларни ишда сақлаб қолишга ёрдам беради.

2. Ходимларни бошқарувини такомиллаштириш. Карьера моделининг ташкилий-бошқарув тизими раҳбарларга ходимларни янада самарали бошқариш, уларни ўқитиш, малакасини ошириш ва ривожланиш эҳтиёжларини аниқлаш ҳамда ҳар бир ходим учун карьера режасини тузишга ёрдам беради. Умуман олганда, ҳар қандай ташкилотда карьеравий ривожланиш йўлининг аниқ белгиланиши қуйидаги мақсадларга эришиш имконини беради:

кейинги юқори лавозимга ўтиш учун зарур бўлган билим, кўникма ҳамда компетенцияларни ривожлантириш;

2-расм. “Миллий карьера моделини” рақобатбардошли бошқарувининг ташкилий-иқтисодий механизми

хизмат поғоналарида кўтарилиш имкониятлари орқали ишдан қониқиш ҳиссини ошириш;

ўз карьерасини бошқариш орқали ишончни ошириш;

карьерани режалаштириш ва ривожлантириш асосида ташкилот ҳамда ходим мақсадлари мувофиқлигини таъминлаш;

ички танловларни амалга ошириш ва ташкилот доирасида энг қобилиятли шахсларнинг салоҳиятидан фойдаланиш ва ҳ.к.

3. Лидерлик фазилатларини ривожлантириш. Карьера модели ходимларда етакчилик қобилиятлари ва фазилатларини ривожлантиришга ёрдам беради. Бу эса ўз навбатида ташкилот фаолиятини яхшилашга ёрдам беради.

4. Касбий ўсишини рағбатлантириш: карьера моделининг ташкилий-бошқарув тизими туфайли ходимлар босқичма-босқич ривожланиш, малакаларини ошириш имкониятларига эга бўлиб, бу ташкилотни ривожланишига ёрдам беради.

Карьера моделининг ташкилий-иқтисодий тузилмаси – бу ташкилотдаги ходимларнинг карьерасини ривожлантириш ва уларни сақлашга қаратилган ресурслар ва жараёнларни бошқариш тизимидир. Ушбу тизим ходимларнинг карьерада ўсиши, иш хақи ва ривожланишини тартибга солишни қоида ва тартибларини белгилайди. Бу ўринда лавозим ва карьера даражаси, компетенция тизими, ходимларни ривожлантириш дастурлари, иш фаолиятини баҳолаш, истеъдодларни баҳолаш стратегияси ҳисобга олинади. Бир сўз билан айтганда, карьера моделининг ташкилий-иқтисодий тузилмасини ривожлантириб бориш – ходим манфаатлари ва ташкилот мақсадлари уйғунлигини, инсон ресурсларини стратегик жиҳатдан бошқаришни таъминлаб беради.

Давлат хизматчиларининг карьерасини ошириш давлат аппарати фаолиятининг муҳим жиҳати ҳисобланади. Самарали ташкилий-иқтисодий механизм нафақат ходимларнинг малакасини ошириш, балки давлат хизматлари сифатини ошириш имконини беради. Бу эса ўз навбатида фуқароларнинг ҳокимиятга бўлган ишончларини оширишга хизмат қилади.

Бу механизмнинг асосий компонентларини таълим дастурлари ва тренинглари, баҳолаш ва сертификация тизими, карьера пиллапоя

ва маршрутлари, мотивация ва мукофотлаш механизмлари, менторлик ва мураббийликни қўллаб-қувдалаш, ахборот технологиялари ва жараёнларни автоматлаштириш ташкил этади.

Инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошқариш бўйича таркибий тузилманинг иқтисодий жиҳатдан самарадорликни оширишдаги тизими, жумладан қуйидагиларга кўра таклиф этилмоқда:

а) кадрлар касбий малакаси бўйича ижтимоий лойиҳаларни амалга оширишга ажратилган маблағлардан самарали фойдаланиш. Мазкур тузилма ташкилот (вазирлик, идора, ташкилот) инсон ресурсларини ривожлантириш самарадорлигига масъул, бошқа томондан жавобгар ҳисоблагади.

Таклиф этилаётган таркибий тузилманинг асосий хусусияти - бу инсон ресурсларини ривожлантиришга оид ҳар бир йўналиш (йўналишлар)ни мақсадли ижтимоий лойиҳа (лойиҳалар) бўйича молиялаштирилиши, ва унга кўра лойиҳани молиялаштириш самарадорлигини таъминлаши ҳисобланади.

Таъкидлаш керакки, самара иқтисодий жиҳатдан умумий ҳолатда сарфланган молиявий, моддий ресурс бирлигига олинган қиймат, натурал birlikдаги фойдани англатади. Ўрганилган ташкилотлар кадрлар бўйича анъанавий тузилмалари фаолияти таҳлилига кўра персонални ривожланти-ришга сарфланган молиялаштириш амалиёти қуйидагилар билан тавсиф-ланади: биринчидан, кадрлар бўйича анъанавий тузилма йўналишни ривожлантишнинг молиявий ҳолатига деярли аралашмайди; иккинчидан, йўналишни истиқболда ривожлантиришнинг молиявий таъминоти бўйича таҳлили ва истиқбол ҳужжатлари тайёрланса ҳам, улар тегишли равишда эътиборга олинмайди).

Тадқиқот жараёнида асосланган таклифга кўра янги тузилма асосий бюртмачи ва ижрочи тузилма сифатида:

- лойиҳаларни ишлаб чиқади ва ишлаб чиқаришга оид тузилмалар билан келилиш жараёнини ташкил қилади;

- лойиҳалар келишувидан сўнг молиявий тузилма билан биргалиқда ҳар бир лойиҳа ва йиллар кесимида молиялаштириш ишлари келишувини амалга оширишни ташкил қилади;

- лойиалар уммуий келишуви натижасига асосан уларни тасдиқлаш жараёнини ташкил қилади;

- лойиҳаларни молияларшириш мониторингини тегишли тузилмалар билан амалга оширишни ташкил қилади.

б) инсон капиталини ривожлантиришга йўналтирилган молиявий ресурслар самарадорлигида ижтимоий самарага устуворлик бериш.. Таклиф этилаётган тузилма кадрлар салоҳиятини доимий ривожлантиришга кўра ҳар бир ходимнинг шахсий ҳиссасини оширишда кўмаклашиш ҳамда мунтазам асосда кадрларнинг профессионал даражасини оширишда уларнинг узлуксиз таълим олишини ташкил қилишда катта аҳамият касб этади.

Лойиҳавий молиявий ёндашувнинг асосий мезони – бу кадрлар касбий малакасини ошириш бўйича лойиҳадан кутилаётган ижтимоий самарага устуворлик бериш ҳисобланади.

в) истиқбол мақсадларига кўра маблағларни кадрлар селекциясига йўналтириш.. Таклиф этилаётган тузилма иқтисодиётни рақамлаштириш, айниқса сунъий интеллект шароитида меҳнат бозоридаги ўзгаришларга муносиб бўлган ташкилот (вазирлик, идора)нинг персонални ривожлантириш сиёсатини амалга оширишда муҳим ўрин тутди. Унга кўра персонални ривожлантиришда нафақат амалдаги таркиб, балки истиқбол талабларидан келиб чиққан ҳолда 5-20 йиллик персонал-прогностик чора-тадбирларни ташкил этади.

Тадқиқот натижаларига кўра персонал-прогностик чора-тадбирларни ташкил этишда, жумладан қуйидаги механизм (восита)лар асосланган:

биринчидан, ташкилот (вазирлик, идора)нинг яқин, ўрта ва узоқ муддатда ривожлантириш истиқболларига мувофиқ ҳолда меҳнат бозоридаги сифат ўзгаришларига кўра персонални истиқболда ривожлантириш дастурини ишлаб чиқишни ташкил қилиш;

иккинчидан, ташкилот персонални истиқболда ривожлантириш дас-турида, жумладан меҳнат бозори хусусиятлари ва истиқбол мақсадларига кўра ташкилот учун ноёб (ўта зарур) касблар бўйича касбий номенклатурани асослаш ҳамда маблағларни кадрлар селекциясига истиқбол талабларига кўра олий таълим

муассасаларида кадрлар тайёрлашни молиялаштириш чоратадбирларини асослаш;

учинчидан, касбий номенклатурага кўра олий таълим муассасаларида кадрлар тайёрлашни молиялаштириш чоратадбирларини дастурга мувофиқ ташкил қилиш;

тўртинчидан, ташкилотнинг истиқбол мақсадларига кўра маблағларни кадрлар селекциясига йўналтириш мониторингини амалга ошириш.

Юқоридагиларга кўра инсон капиталини бошқаришга ажратиладиган маблағлар самарасини касбий малака бўйича ижтимоий лойиҳаларни амалга ошириш, жараёнда «ҳаражат-самара»нинг оптимал нисбатини ижтимоий устуворликка кўра таъминлаш, истиқбол мақсадлари асосида кадрлар селекциясига маблағларни йўналтириш кабиларга кўра инсон ресурсларини бошқариш тузилмасини сифат жиҳатдан янги асосларда ташкил қилишнинг иқтисодий-молиявий имкониятлари кенгайтирилади.

Использованная литература

1. Dilfuza N. Rakhimova, Sarvar I. Ismailov FREE ECONOMIC ZONES CONTRIBUTE TO SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UZBEKISTAN. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ "GLOBUS" № 10 (56)/2020 p.43-45
2. "Human Resource Management: People, Data, and Analytics" by Talya Bauer and Berrin Erdogan - First published in 2019.